

ЭКОЛОГИК МАСЪУЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ДИНИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎРНИ АҲАМИЯТИ

Абурахмонов Алимардон Абдусаломович

Фарғона давлат университети тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7722756>

Аннотация: Мазкур мақолада экологик масъулиятни ривожлантиришда диний қадриятларнинг ўрни ва глобал экологик муаммоларни бартараф этишдаги самарадорли таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: экологик фаоллик, экологик фаолият, ижтимоий масъулият, экологик масъулият, ижтимоий муносабатлар, ижтимоий онг, экологик вазифа, бурч ва мажбурият.

Ҳар бир замонда дин ижтимоий онгнинг махсус шакли сифатида, табиат ва инсон муносабатларини мувофиқлаштиришнинг асосий воситаси бўлиб келган. Ибтидоий жамоа даврида кишиларнинг яшаш шароитлари бевосита боғлиқ бўлган табиий муҳитни муҳофаза қилиш эҳтиёжларига, манфаатларига мос диний-ахлоқий нормалар вужудга келган. Бу нормалар-кишиларнинг кундалик ҳаёт фаолиятларида уларнинг экологик муносабатларини регуляция қилувчи қонун функциясини бажарган. Умуман, диннинг қадимги шаклларида табиатни муҳофаза қилиш функцияси утилитар характерга эга бўлиб, у экологик онгнинг амалий-прагматик даражасида сақланиб қолган эди. Яъни, ибтидоий дин шаклларида гносеологик функцияси - инсон ва табиат ўртасидаги муносабатларни билиш ва регуляция қилиш вазифасини бажариши: экологик фаолиятни рағбатлантиришида ёки антиэкологик ҳатти-ҳаракатларни таъқиқлашларида намоён бўлади.

Қадимги диний эътиқодларда моддий олам негизида тўрт унсурнинг қўйилиши ва уларнинг илоҳийлаштирилиши асосида, атеистлар таъкидлагандек, шу унсурларнинг ғайри-табиий кучларига эътиқоди эмас, балки, уларни муҳофаза қилиш эҳтиёжлари, мақсадлари ва интилишлари ҳам ётади. Шунинг учун, “тўрт унсур” ғоясини атеизм нуқтаи назаридан баҳолаш, унинг умуминсоний-ахлоқий, хусусан, экологик мазмунини эътиборга олмасликдан келиб чиққан. Моддий оламнинг конкрет компонентларини илоҳийлаштириш-инсонларнинг ижтимоий-табиий яшаш шароитлари билан боғлиқ бўлиб, уларнинг кундалик диний анъаналарида, урф-одатларида мустаҳкамланган. Масалан, иудаизм диний эътиқодида яҳудийларнинг махсус ҳовузларда ёмғир ёки булоқ сувига ювинишлари санитария-гигиена талабларидан ташқари, ибодатнинг таркибий қисмини ташкил қилади. Чунки, яҳудийларнинг ҳаёт фаолиятлари деҳқончилик билан боғлиқ бўлиб, кузги ёмғирлар, уларнинг тақдирини ҳал қилганлиги учун, қадимги иудаизмда сувни илоҳийлаштириш асосий элемент ҳисобланган.

Диннинг қадимги шаклларида инсоннинг табиатга экологик муносабати ўз моҳиятини стихияли-соғда тарзда изоҳлаш намунаси дир. Масалан, тотемизмда табиатдаги барча мавжудликнинг ўзаро қон-қардошлик алоқадорликлари мавжудлигини эътироф этиш, унга инсонпарварлик муносабатининг характерини белгилаб турган. Фетишизмда табиат сирли кучларнинг инсон устидан ҳукмронлигини мутлақлаштириш, илоҳийлаштириш, унга фақатгина қўрққанидан ёки ожизлигидан эътиқод қилишни эмас, балки, ҳаётни давом этказиш заруриятини ҳам таъкидлаб турган. Кейинчалик,

анимизм ва аниматизм динларида табиатни жонли, рухга эга мавжудлик, деб тушуниш, шунга хос бўлган экологик муносабатларнинг шакллари вужудга келтирган.

Экологик вазиятнинг кескинлашиб кетиши билан диннинг инсон экологик масъулиятини оширишга бўлган муносабати тубдан ўзгарди, яъни дин арбоблари, эндиликда экологик вазиятни соғломлаштиришни диний фаолият марказига қўймоқдалар. Атроф муҳитни муҳофаза қилиш муаммосининг умумбашарий характери турли халқларнинг, миллатидан, ирқидан, сиёсий мавқеидан, диний эътиқодидан қатъий назар, бирлашишини, умумий мақсад учун яқдил курашишларини тақозо қилмоқда. Зеро, “ҳозирги даврнинг энг буюк талаби – “душманлик фалсафасини” “ўзаро боғлиқлик фалсафасига айлантиришдир”[3;5]. Шунинг учун, экологик фаолият доирасида ғоявий курашларни, хусусан, теологик ёки атеистик йўналишларнинг афзалликларини, устиворликларини исботлашга уриниш умумий манфаатларга зид келади, яъни бу йўналишларни ғоявий жиҳатдан бир-бирига қарама-қарши қўйиш, сунъий тарзда мафкуралаштириш умуминсоний манфаатларга хилофдир.

Ўтган асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб, экологик инқирозларнинг чуқурлашиб бориши билан индустриал ривожланган мамлакатларда “теологик экология” йўналиши вужудга келди. Масалан, АҚШда Д.Ситлернинг “Табиатда Худонинг намоён бўлиши”, “Ер хақида ғамхўрлик”, В.Бонифацийнинг “Табиатни теологик тушуниш”, П.Сентмайернинг “Она ер: табиат, инсон ва экология инқирозлар даврида” деган асарларида экологик муаммоларни дин, теология йўли билан бартараф қилиш имкониятларини назарий асослаш кўзга яққол ташланади. “Теоэкология” назариясида, Худо ғояси билан бир қаторда, инсонга зътиқод ҳам яққол кўзга ташланади. Бунда табиатга антропоген таъсирда инсон фаолияти илоҳий дунёдан ажратилиб, мутлақлаштирилади. Бироқ, бошқа соҳалардагидек, экологик фаолиятни Худо иродасига боғлаш умумий эътиқоднинг заруриятидан келиб чиққан.

Эрон теологи Саид Хусайн Носир 1978 йилда чоп этилган “Сўфизм ва экологик муаммо” номли мақоласида, экологик муаммоларнинг ечимини Қуръондан қидириш керак, деб ёзган. Унинг фикрича, дунёни илмий билиш жараёнида сўфизм мистик пантеизм билан қўшилиб, инсонни табиатга яқинлаштиради ва аксинча, илмий-техника инқилоби диндан ажратилса экологик вазиятларни кескинлаштиради. Шунинг учун, у ўзининг “Инсон ва табиат” рисоласида, Ғарбий Европа ва АҚШда фан-техника ривожланиши, табиатни муқаддас моҳиятдан жудо қилиб, “инсон ва табиат” “инсон ва Худо” ўртасидаги уйғунликка путур етказди”, [4;146] деб таъкидлайди. Унингча, табиатга нисбатан муқаддас, илоҳий муносабатларни қайтариш учун неоплатонизмга, ўрта аср символизмига қайтиш керак.

Қуръон таълимотига кўра, Худо гўзалликни яратувчидир ва шу гўзалликка бўлган муносабат, унинг гармониясини, уйғунлигини сақлаш—Худого бўлган эътиқоднинг мазмунини ташкил қилади. Коинотни Худо инсон учун яратган, шунинг учун Худо томонидан яратилган гўзалликни муҳофаза қилиш - Худого бўлган эътиқодни ифодалайди. Диннинг ижтимоий институтлари, урф-одатлари, ақидаларининг табиатни муҳофаза қилиш фаолиятини рағбатлантириши ёки антиэкологик хатти-ҳаракатларни таъқиқлаши - экологик фаолият орқали, Худони англашдан иборат, эътиқод нормаларини, тамойилларини вужудга келтирган. Диннинг экологик

фаолиятини бошқариш ва назорат қилиш функциялари, ҳозирча, теологлар томонидан ҳам батафсил ўрганилган эмас.

Хулоса қилганда, жамиятнинг, умумий инқирозлари кескинлашган даврларда, объектив ва субъектив сабабларга кўра, диннинг кучайиши кузатилади. Шу нуқтаи назардан, ҳозирги вақтда, диннинг, маълум маънода, тарихий қадрият шакли сифатида ўз ролини кучайтириб боришини фақатгина экологик вазиятнинг кескинлашиб кетиши билан боғлаб қўйиш нотўғри бўлар эди. Зеро, экологик вазиятнинг кескинлашиб кетиши, бошқа соҳалардаги инқирозларнинг бевосита сабаби бўлмасдан, бир вақтнинг ўзида, уларнинг оқибати ҳамдир.

References:

1. Лемешев М.Я. Пока не поздно. Размышления экономиского.-М.: Молодая гвардия, 1991.-С. 174.
2. Хукумов А. Проблемы анализа уровня экологического сознания населения Республики Узбекистан. 32-41 с.
3. Лемешев М.Я. Пока не поздно. Размышления экономиста -эколога. - М.: Молодая гвардия, 1991. - С. 5.
4. Шахнович М.И. Тайна бога. Глобальные проблемы современности и модернизации идеи бога. - Киев: Политиздат Украинм, 1990. - С.146.